

TRANSPORT LOGISTIKASINING MAZMUNI, MOHIYATI VA BOJXONA ISHIDA TUTGAN O'RNI

Kilichov Nazar Bafoyevich

Bojxona instituti magistratura tinglovchisi,

e-mail: nazarkilichov1312@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada transport logistikasi tushunchasi, uning mohiyati hamda bojxona ishida tutgan o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, transport-logistika tizimining asosiy funksiyalari, uni rivojlantirish yo'nalishlari va bojxona ishi bilan integratsiyasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Transport logistikasi, bojxona ishi, yuk tashish, tashqi savdo, logistika tizimi, bojxona nazorati, optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish.

Annotation. This article analyzes the concept of transport logistics, its essence, and its role in customs operations. Additionally, it describes the main functions of the transport logistics system, its development directions, and its integration with customs operations.

Keywords: Transport logistics, customs operations, freight transportation, foreign trade, logistics system, customs control, optimization, cost reduction.

Kirish. Bugungi kunda transport logistikasi jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, xalqaro savdo jarayonlarining samaradorligini oshirish, yuk tashish xarajatlarini kamaytirish va bojxona tizimi bilan integratsiyalashgan holda ishlash orqali iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi o'zining strategik geografik joylashuvi bilan mintaqaviy transport-kommunikatsiya tizimining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Mamlakatimizda transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

2025-yil 27-yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qaroriga muvofiq, 2030-yilgacha mo'ljallangan rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi.¹ Ushbu hujjatda avtomobil, temir yo'l va havo transportida xalqaro yuk tashish hajmini kamida 2 baravarga oshirish, transport va logistika xizmatlari eksportini 2 baravargacha ko'paytirish, konteynerlarda yuk tashish ulushini kamida 1,5 barobarga oshirish kabi asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan.²

Bundan tashqari, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan transport, logistika va transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi.³

Ushbu maqolada transport logistikasi tushunchasi va uning mohiyati tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida uning bojxona ishida tutgan o'rni o'rganiladi. Shuningdek, mamlakatimizda transport-logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham yoritiladi.

Adabiyotlar sharhi

Transport logistikasi va uning bojxona ishida tutgan o'rni bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar xalqaro va mahalliy miqyosda keng o'rganilgan. Xususan, transport-logistika tizimining nazariy asoslari, bojxona integratsiyasi hamda O'zbekiston sharoitida amalga oshirilgan tadqiqotlar shular jumlasidandir.

¹ <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/transport-logistika-tizimi-yanada-rivojlantiriladi?>

² <https://mintrans.uz/news/transport-logistika-tizimi-yanada-rivojlantiriladi?>

³ <https://gov.uz/oz/miit/pages/transport>

Iqtisodchi olimlar Bowersox va Closs o‘z tadqiqotlarida logistika tizimlarining samarali boshqaruv usullarini yoritib, transport-logistika tizimi orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llarini ko‘rsatgan. Shuningdek, transport logistikasi mahsulotlarning joylashuvi, harakati va nazorati bilan bog‘liq strategik jarayon bo‘lib, ta‘minot zanjiri samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta‘kidlagan⁴.

Christopher M.ning fikricha, “transport logistikasi – materiallar va tayyor mahsulotlarni talab qilinadigan joyga, kerakli vaqtda, minimal xarajat bilan yetkazib berish tizimidir”⁵.

Rodnikov A.N. ta‘kidlashicha “transport logistikasi – transport tizimlari va vositalaridan foydalanish orqali mahsulotlarni yetkazib berishning eng samarali usullarini ishlab chiqishga qaratilgan fan sohasi hisoblanadi”⁶.

Rossiya olimlari I.Afanasenko, V.Borisovalar (2019) yuk tashuvlarini raqamlashtirish hisobiga transport xizmatlarini sifat, samaradorlik darajasini oshirish uchun mavjud bo‘lgan axborot xizmatlarini rivojlantirish, yangi integratsiyalashgan raqamli texnologik platformalar yaratish va tadbqiq etish hamda tarmoqni yangi transport vositalar bilan ta‘minlash lozim deya ta‘kidlab o‘tganlar.⁷

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Transport to‘g‘risida”gi qonunida transport logistikasi quyidagicha ta‘riflanadi: “Transport logistikasi — yo‘lovchilar, bagaj, yuk bagaji, yuklar, pochta va kuryerlik jo‘natmalarining olib o‘tilishi va tashilishini tashkil qilish bilan bog‘liq vazifalarning kompleks va o‘zaro bog‘liq hal etilishi”⁸.

Shu bilan birga, bo‘jxona va transport-logistika tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi bo‘yicha Rodrigue, Comtois & Slack (2020) tomonidan yozilgan *The Geography of Transport Systems* asarida xalqaro yuk tashish yo‘laklari, bo‘jxona tizimining transport-logistika jarayonlariga ta‘siri va regional transport rivojlanish modellariga bag‘ishlangan tadqiqotlar olib borilgan.⁹

Usha Kiran Raining “Export-import and logistics management” nomli adabiyotida import-eksport va logistika boshqaruvi oson va tushunarli taqdim etgan. Unda globallashuv bilan xalqaro savdo tartiblari va hujjatlari so‘nggi o‘n yil ichida sezilarli o‘zgarganligi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

“Logistics performance and export competitiveness: European experience” deb nomlangan maqolada mamlakat eksport salohiyatini oshirishda logistik kompaniyalarni raqobatbardoshligi hal qiluvchi ahamiyatga egaligi muhimligi ilmiy asoslangan. Shu sababli, maqola 2018-2023 yillar davomida Evropa Ittifoqi eksportiga nisbatan logistika samaradorligining ahamiyatini tahlil qilish va a‘zo davlatlar nomidan mumkin bo‘lgan yutuqlarni aniqlashga qaratilgan.

Muhokama va natijalar

Iqtisodiyotning barcha sohalarida globallashuv yuz berayotgan bugungi kunda xalqaro yuk tashuvlari tovar va mahsulotlar, xizmatlar almashinuvi ta‘minlovchi asosiy dastak hisoblanadi. Jahon bozori qamrovining globallashuvi va integratsiya ko‘lami kengayib borgan sari jahon iqtisodiyoti faoliyatini samarali amalga oshirishda xalqaro yuk tashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat transport tizimining rivojlanganlik darajasi – texnologik rivojlanganlik holatining asosiy ko‘rsatkichlaridan biridir. Jahon iqtisodiy integratsiyasida rivojlangan transport tizimiga bo‘lgan ehtiyoj yanada ortadi hamda mamlakatning jahon bozoriga kirib borishi va unda o‘z o‘rnini egallashida asos bo‘ladi.

⁴ Bowersox, D. J., & Closs, D. J. (2013). *Supply Chain Logistics Management*. McGraw-Hill.

⁵ Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management* (5th ed.). Pearson Education.

⁶ A.N.Rodnikov. Logistika, 2000, INFRA-M edition, in russian. <https://openlibrary.org/books/OL6850040M/Logistika>

⁷ Афанасенко И. Д., Борисова В. В. Цифровая логистика / Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2019. — С 7-8-29,90.

⁸ O‘zbekiston Respublikasining 09.08.2021 yildagi “Transport to‘g‘risida” O‘RQ-706-son Qonuni, <https://lex.uz/docs/-5563039>

⁹ Rodrigue, J. P., Comtois, C., & Slack, B. (2020). *The Geography of Transport Systems*. Routledge.

2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida logistika va eksportni rivojlantirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar belgilangan bo‘lib, “Yangi O‘zbekiston — raqobatbardosh mahsulotlar yurti” dasturi doirasida 200 ta eksportchi korxonalar ochiq tanlov orqali saralanib, ularni yetakchi eksportyorlarga aylantirish va har tomonlama qo‘llab-quvvatlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijiy davlatlarga chiqarishda ko‘maklashish tizimini takomillashtirish orqali eksportchi korxonalar sonini kengaytirish maqsad qilingan. Transport va logistika tizimini modernizatsiya qilish, yangi transport yo‘laklarini yaratish va mavjudlarini takomillashtirish orqali eksport salohiyatini oshirish rejalashtirilgan. Xususi sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish maqsad qilingan.¹⁰

Transport sohasida tashqi savdo uchun “yashil koridorlar” hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish ko‘zda tutilgan. Ushbu chora-tadbirlar O‘zbekistonning logistika va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan bo‘lib, mamlakatning xalqaro savdodagi ishtirokini kengaytirish va iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Raqamli bojxona tizimlari eksport jarayonlarida ma‘muriy yukni kamaytirish, hujjatlarni avtomatlashtirish va real vaqt rejimida ma‘lumotlar almashishni yo‘lga qo‘yish imkonini beradi. Bu esa bojxona operatsiyalarini tezlashtiradi va eksport mahsulotlarining o‘z vaqtida yetkazib berilishini ta‘minlaydi.

Logistika sohasida raqamli bojxona tizimlari transport yo‘laklarini optimallashtirish, yuklarning kuzatuvini soddalashtirish va tovarlarni manzilga tezroq yetkazish uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, intellektual boshqaruv funksiyalari bojxona xizmatlari bilan logistika tarmoqlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib, eksport jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, bojxona jarayonlaridagi raqamli yondashuv O‘zbekistonning global savdodagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi va xalqaro logistika tarmoqlariga integratsiyalashuvni tezlashtiradi.

Xitoy davlati tajribasi.

Xitoyning eksport logistikasidagi tajribasi O‘zbekiston uchun eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim hisoblanadi. Xitoyning eksport logistika tizimi mamlakatning global savdodagi yetakchi o‘rnini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Xitoyning eksport logistika tizimi yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, bu mamlakatning global savdodagi raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, O‘zbekiston ham o‘z logistika tizimini rivojlantirish orqali eksport salohiyatini oshirishga intilmoqda. Masalan, 2023-yilda O‘zbekiston 140 ta davlat ichida logistika samaradorligi bo‘yicha 88-o‘rinni egallagan. Bu borada Xitoy tajribasini o‘rganish va qo‘llash mamlakatimiz uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Xitoyning eksport hajmi va logistika infratuzilmasi o‘rtasidagi bog‘lanishni quyidagi jadval orqali ko‘rish mumkin:

Jadval¹¹

Xitoyning eksport hajmi va logistika infratuzilmasi (transport) o‘rtasidagi bog‘lanish

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/5841063>).

¹¹ Muallif tomonidan [statistik](#) ma‘lumotlar asosida [tayyorkangan](#).

Yil	Eksport hajmi (trln AQSh dollari)	Shanxay porti yuk aylanmasi (mln TEU*)	Xalqaro yuk tashish temir yo‘l liniyalari soni
2010	1,58	29,05	5
2015	2,27	36,54	39
2020	2,59	43,50	73
2023	3,38	47,03	86

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — 20 futlik ekvivalent birlik, konteyner hajmini o‘lchash birligi.

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Xitoyning eksport hajmi oshishi bilan logistika infratuzilmasi, xususan, Shanxay portining yuk aylanmasi va xalqaro yuk tashish temir yo‘l liniyalari soni ham sezilarli darajada oshgan. Bu esa logistika infratuzilmasining rivojlanishi eksport hajmining oshishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Yuqoridagi jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, 2010-2023-yillarda eksport hajmining o‘shishi jadal sur‘atlar bilan amalga oshgan va 113,92 foizga o‘sganini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda ko‘rsatib o‘tilgan davrda Shanxay porti orqali yuk tashish 61 foizga o‘sgan. Temir yo‘l liniyalari soni esa 81 taga ko‘paygan. Bu bizga eksport aylanmasining o‘shishi bevosita transport logistikasi bilan o‘zaro bog‘liq ekanligini ko‘rsatib beradi.

Xitoyda logistika xizmatlarining katta qismi xususiy kompaniyalar tomonidan taqdim etiladi. Bu kompaniyalar omborxonalar, transport va ta‘minot zanjiri boshqaruvi kabi xizmatlarni amalga oshiradi.

Bojxona tizimi transport logistikasi jarayonining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, yuklarning chegaralararo harakatlanishini tartibga soladi. Bojxona organlari orqali tovarlarning qonuniy va tezkor olib o‘tilishi ta‘minlanadi. Transport logistikasi va bojxona tizimi o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning samarali ishlashi xalqaro savdo jarayonlarini tezlashtirish va tovar aylanmasini oshirishga xizmat qiladi.

Transport logistikasi bojxona operatsiyalari bilan muvofiqlashtirilgan holda tashkil etilganda, yuklarning bojxona chegaralaridan o‘tish jarayoni sezilarli darajada soddalashadi. Zamonaviy logistika yondashuvlari, jumladan, elektron bojxona deklaratsiyalari, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va xalqaro logistika yo‘nalishlari yuk oqimlarini samarali boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, bojxona rasmiylashtirish jarayonlari transport logistikasi samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Agar bojxona tartib-qoidalari murakkab va uzoq davom etsa, bu yuklarni yetkazib berish jarayonida kechikishlarga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, transport-logistika kompaniyalari bojxona bilan yaqin hamkorlik qilish orqali yuklarning tez va muammosiz harakatlanishini ta‘minlaydi. Xalqaro savdoda multimodal tashish tizimlaridan foydalanish, ya‘ni yuklarni turli transport vositalarida tashish, bojxona operatsiyalarini yanada soddalashtiradi va samaradorligini oshiradi. Xususan, bojxona amaliyotlarida erkin iqtisodiy zonalar, tranzit yuk tashish jarayonlari va bojxona imtiyozlari transport logistikasi bilan uzviy bog‘liqdir.

Umuman olganda, transport logistikasi va bojxona tizimi o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik xalqaro savdoning barqarorligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ularning samarali integratsiyalashuvi eksport-import operatsiyalarini tezlashtirish, logistika xarajatlarini kamaytirish va iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda transport logistikasi sohasi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, tashqi savdo jarayonlarini samarali boshqarish va bojxona tizimining takomillashtirilishida muhim rol o‘ynaydi. Transport-logistika tizimini rivojlantirish orqali yuk tashish jarayonlari tezligi va sifati oshiriladi, bu esa iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, bojxona ishida zamonaviy logistika texnologiyalarini qo‘llash orqali yuklarning bojxona chegaralaridan o‘tish jarayoni tezlashadi va nazorat mexanizmlari

takomillashadi. O‘zbekistonning geografik joylashuvi xalqaro transport yo‘laklarini rivojlantirish imkonini beradi, bu esa logistika infratuzilmasini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Olib borilgan tadqiqot natijasida, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakatimizning transport logistikasi sohasidagi muammolarini hal qilishga yordam berishi mumkin deb hisoblaymiz:

transport-logistika tizimida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini, sun‘iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini keng joriy qilish. Natijada yuk harakati monitoringini oshirish va bojxona jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi;

O‘zbekiston hududida xalqaro standartlarga mos keladigan zamonaviy logistika markazlarini tashkil etish. Bunday markazlar yuklarning uzluksiz harakatini ta‘minlash va tranzit salohiyatini oshirishga xizmat qiladi;

transport-logistika tizimining samaradorligini oshirish uchun bojxona rasmiylashtirish jarayonlarini soddalashtirish, elektron deklaratsiya tizimini takomillashtirish va bojxona jarayonlarida korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni kuchaytirish;

O‘zbekistonni global transport yo‘laklariga integratsiya qilish uchun qo‘shni va strategik hamkor davlatlar bilan logistika va bojxona sohasida hamkorlikni mustahkamlash. Bu xalqaro savdo oqimlarining samarali boshqarilishini ta‘minlaydi.

Ushbu takliflarni amalga oshirish O‘zbekistonda transport-logistika tizimining raqobatbardoshligini oshirishga va bojxona tizimining samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/5841063>).
2. O‘zbekiston Respublikasining 09.08.2021 yildagi “Transport to‘g‘risida” O‘RQ-706-son Qonuni, <https://lex.uz/docs/-5563039>
3. A.N.Rodnikov. Logistika, 2000, INFRA-M edition, in russian. <https://openlibrary.org/books/OL6850040M/Logistika>
4. Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th ed.). Pearson Education.
5. Bowersox, D. J., & Closs, D. J. (2013). Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill.
6. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 69-76.
7. Афанасенко И. Д., Борисова В. В. Цифровая логистика / Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2019. — С 7-8-29,90.
8. Rodrigue, J. P., Comtois, C., & Slack, B. (2020). The Geography of Transport Systems. Routledge.
9. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/transport-logistika-tizimi-yanada-rivojlantiriladi>
10. <https://gov.uz/oz/miit/pages/transport>
11. <https://mintrans.uz/news/transport-logistika-tizimi-yanada-rivojlantiriladi>